

ANÁLISE DE MÉTODOS ATUALIZADOS NA PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES EM REPAROS DE ANEURISMAS DA AORTA ABDOMINAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10252546

Klaus Werner Holler

Coautor: Lorenzo Brito Vieira

Orientador: Elias de Carvalho Magalhães Neto

RESUMO

INTRODUÇÃO: o aneurisma de aorta abdominal (AAA) é uma doença frequentemente silenciosa que pode apresentar suas primeiras manifestações clínicas em contextos de gravidade. Nesse cenário, o AAA frequentemente demanda intervenções cirúrgicas, tornando o paciente sujeito a complicações decorrentes desses procedimentos. Esse trabalho objetiva analisar a eficácia de métodos preventivos atualizados acerca das complicações tangentes ao reparo de AAA para adequadamente orientar as equipes de saúde. **OBJETIVO:** Buscar informações na literatura acerca de métodos preventivos atualizados de complicações em reparos de AAA e verificar sua eficácia para auxiliar na conduta das equipes de saúde. **MATERIAIS E MÉTODOS:** revisão integrativa de estudos na base de dados

MEDLINE, entre os anos de 2019 e 2023, em inglês e português, a partir dos descritores “Aneurisma de Aorta Abdominal”, “Prevenção”, “Procedimentos Cirúrgicos Vasculares”. Critério de exclusão: artigos não relacionados a métodos preventivos das complicações do reparo de AAA. RESULTADOS: foram encontrados 15 artigos, dos quais 9 foram selecionados. As complicações verificadas e seus métodos preventivos, respectivamente, foram: oxigenação e complicações pulmonares, suporte respiratório com pressão positiva por máscara versus capacete; infecções em campo cirúrgico, cirurgia aberta versus laparoscópica; obstrução do fluxo sanguíneo da artéria ilíaca comum, uso de dispositivos de tronco ilíaco; endoleak tipo II, embolização preventiva; dobradura do dispositivo endovascular, uso de stents metálicos; hérnia incisional, uso de malha cirúrgica; injúria renal aguda (IRA), infusão intraoperatória de dopamina ou norepinefrina. Alguns métodos se apresentaram ineficazes: o uso de dopamina para prevenir IRA se mostrou controverso, bem como não foram observadas diferenças significativas entre abordagem cirúrgica aberta ou laparoscópica na ocorrência de infecções em campo cirúrgico. CONCLUSÃO: esse trabalho elencou complicações relacionadas ao reparo de AAA bem como avaliou a eficácia de estratégias preventivas atualizadas. Assim, espera-se que esse conteúdo auxilie equipes de saúde atuantes no manejo de portadores de AAA.

Palavras-chave: Aneurisma de Aorta Abdominal, Prevenção, Procedimentos Cirúrgicos Vasculares

Referencias :

COELHO, A et al. Impact of Post-Evar Graft Limb Kinking in Evar Limb Occlusion: Aetiology, Early Diagnosis, and Management. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, Portugal, vol. 58, p. 681-689, 2019.

FABRE, D et al. Prospective, Randomised Two Centre Trial of Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysm With or Without Sac Embolisation.

European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, França, vol. 68, p. 201-209, 2021.

GIOSDEKOS, A et al. The use of iliac branch devices for preservation of flow in internal iliac artery during endovascular aortic aneurysm repair. Journal of Vascular Surgery, vol. 71, p. 2133-2144, 2020.

LEE, S et al. Relationship between intraoperative dopamine infusion and postoperative acute kidney injury in patients undergoing open abdominal aorta aneurysm repair.

BMC Anesthesiology, Coreia do Sul, vol. 22, p. 82-86, 2022.

NICOLASJ, C; ELDRUP, N. Abdominal Closure and the Risk of Incisional Hernia in Aneurysm Surgery – A Systematic Review and Meta-analysis. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, Dinamarca, vol. 59, p. 227-236, 2020.

OSTERKAMP, J et al. Comparing the effects of continuous positive airway pressure via mask or helmet interface on oxygenation and pulmonary complications after major abdominal surgery: a randomized trial. Journal of Clinical Monitoring and Computing, Dinamarca, vol. 37, p. 63-70, 2023.

POUNCEY, A et al. Editor's Choice – Systematic Review and Meta-Analysis of Sex Specific Differences in Adverse Events After Open and Endovascular Intact Abdominal Aortic Aneurysm Repair: Consistently Worse Outcomes for Women. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, Reino Unido, vol. 62, p. 367-378, 2021.

VIERHOUT, B et al. Randomized multicenter trial on percutaneous versus open access in endovascular aneurysm repair (PiERO). Journal of Vascular Surgery, Holanda, vol. 69, p. 1429-1436, 2019

YU, H et al. An updated systematic review and meta-analysis of pre-emptive aortic side branch embolization to prevent type II endoleaks after

endovascular aneurysm repair. Journal of Vascular Surgery, vol. 77, p. 1815-1821, 2023.

Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr)

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil